

Теоретические аспекты определения лояльности сотрудников

Иващенко Наталия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент;
Исаева Юлия Владимировна, магистр
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, (г. Москва)

Аннотация. Лояльность сотрудников сегодня следует определять как фактор устойчивого развития организаций. В статье приводится сравнительный анализ различных точек зрения на понятие лояльности сотрудников и методов определения организационной лояльности, делается вывод о необходимости их совершенствования с акцентом на нематериальные факторы, в частности на развитие партнерских отношений внутри организации

Ключевые слова: устойчивое развитие, лояльность, составляющие лояльности, модели оценки, партнерские отношения

Эффективное управление любой организации в условиях рыночной экономики основывается на грамотном управлении персоналом. Социология управления – это наука, изучающая вопросы, связанные с управлением персоналом организации, управлением поведением сотрудников и планированием работы внутри компании. Зарождение данной науки произошло во второй половине XX века. Одним из самых главных вопросов в управлении персоналом на сегодняшний день остается вопрос лояльности.

Устойчивое развитие бизнеса – это возможность расти и развиваться не смотря на возмущения внешней и внутренней среды организации. На устойчивость развития влияет большое количество факторов, но один из важнейших из них – человеческие ресурсы [4]. Таково сегодня мнение большинства руководителей крупного и среднего бизнеса. По результатам исследований Ф. Райхелда сокращение текучести кадров в организации на 5% может привести к росту прибыли этой организации в размере от 25% до 100% в зависимости от отрасли или сферы бизнеса [7]. Именно от приверженности к компании, ее ценностям, идеалам и видению будущего зависит тот вклад, который сотрудники могут и готовы внести в процветание своего бизнеса.

Что же такое лояльность? Этимология термина говорит о том, что сущность понятия «лояльность» заключается в верности действующим законам, в корректном, благожелательном отношении к кому-либо или к чему-либо. Лояльность персонала включает готовность персонала прикладывать большие усилия и принимать участие в развитии организации. Такие основные положения понятия «лояльность персонала» содержатся в определениях Э. Баттермана, Д. Страссела, Л. Портера.

Рассмотрим точки зрения российских ученых. Сегодня существует очень большое количество определений лояльности и авторов, изучающих данное явление. Понятие лояльности С.В. Василенко определяет как чувство преданности и благонадежности по отношению к фирме-работодателю, Д. Старовров – как удовлетворенность условиями труда, вознаграждением и т.д., О. С. Дейнека – приверженность делу фирмы [3]. Е. Бондаренко рассматривает лояльность персонала как один из значимых факторов корпоративной безопасности [1]. М. Магуры и М. Курбатовой делают акцент на привязанности человека к организации [6], т.е. на эмоциональной составляющей, также как и А. Калабин, который определяет лояльность как благожелательное, ува-

жительное отношение сотрудника непосредственно к руководству организации и к решениям, им принимаемым [2].

Базируясь на рассмотренных понятиях и результатах исследований зарубежных и отечественных авторов, можно выделить основные составляющие понятия организационной лояльности (рис. 1).

Следует отметить, что в этом вопросе у авторов нет согласия. Так, одни считают, что лояльность – составляющая более широкого понятия «приверженность» [6], другие рассматривают приверженность как высокий уровень лояльности [8]. И хотя здесь большого противоречия нет, все же не все виды или уровни лояльности характеризуются приверженностью к организации, если приверженность рассматривать в терминах преданности и верности организации.

Рис. 1. Сущностные характеристики лояльности в определениях российских авторов

В таблице 1 рассмотрим основные понятия, предлагаемые авторами в качестве составляющих лояльности.

Из представленных в таблице 1 определений видно, что ряд характеристик отражают эмоциональную составляющую лояльности (например, благожелательность, доверие, привязанность и т.д.), другая часть – деятельностную (удовлетворенность, вовлеченность, приверженность). Обе эти стороны имеют практическое значение для бизнеса: эмоциональная составляющая лояльности создает благоприятный для устойчивого развития климат в организации; деятельностная составляющая обеспечивает это развитие.

Таблица 1. Основные составляющие организационной лояльности

Составляющие	Содержание
благонадежность	соблюдение норм, целей, ценностей организации, следование её требованиям и регламентам
благожелательность	желание добра, блага, благополучия, покоя, мира людям и поведение, вызывающее эти состояния у окружающих; желание морально и материально поддержать и помочь
удовлетворенность	позитивная оценка различных аспектов деятельности организации в различных аспектах ее проявления, имеющих особое значение для сотрудника
вовлеченность	личная заинтересованность и участие в деятельности, которая полностью занимает внимание
доверие	уверенность в добросовестности, искренности и правильности как результат справедливого отношения
приверженность	верность, преданность; готовность брать на себя ряд обязательств, принимать активное участие и вносить соответствующий вклад в результаты деятельности организации [8]
привязанность	связь, основанная на глубокой симпатии, которая притягивает и удерживает человека рядом с кем-то или чем-то
идентификация	установление тождественности одного объекта или субъекта другому

Для правильной оценки лояльности персонала нужно знать основные атрибуты лояльности, уровни ее развития и внешние факторы, которые могут повлиять на персонал. Такая информация позволит понять, какие именно параметры и в каких областях стоит оценивать.

Чтобы правильно оценить персонал в компании, как правило, используют различные методы: создают фокус-группы, проводят глубинные интервью и анкетные вопросы, вводят психологическое тестирование, тренинги, ролевые и деловые игры и многое другое.

Рассмотрим наиболее популярные инструменты исследования лояльности персонала:

- методика МИЛ Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой,
- трехкомпонентная модель Д.Мейера и Н. Аллен,
- модель ОСQ Л. Портера.

Таблица 2. Характеристика основных методов определения лояльности сотрудников

Авторы	Название методики	Суть метода
Л.Г. Почебут и О.Е. Королева	Методика исследования лояльности	В основе метода лежит шкала равнокажущихся интервалов Луи Терстоуна. Опросник позволяет выявить стиль поведения сотрудников в стрессовых ситуациях, особенности приспособления человека в трудовой и социальной среде. Сотрудник должен распределить 36 утверждений по шкале от 1 до 11, где 1 - максимально негативное отношение, 6 - нейтральное, а 11 - максимально позитивная оценка суждения. По результатам опроса выявляется высокий, средний или низкий уровень лояльности сотрудников к организации
Д. Мейер и Н. Аллен	Трехкомпонентная модель-анкета – опросник «Шкала организационной лояльности»	Опросник включает 18 утверждений и 7 степеней согласия с утверждением. В результате выявляются три вида лояльности: аффективная, нормативная, текущая, т.е. ориентированная на последствия
Р. Моудей, Л. Портер	Модель ОСQ (Organizational Commitment Questionnaire)	Опросник состоит из 15 вопросов, которые оцениваются по 7 - балльной шкале. Полученные в ходе опроса показатели лояльности анализируются по различным параметрам, таким, как возраст, пол, должностной статус, стаж работников вообще и в данной организации в частности, используется внутриорганизационная сегментация сотрудников.

Помимо описанных в таблице, есть и другие опросники. В последние годы для определения лояльности сотрудников активно используется определение индекса удовлетворенности персонала работой (ESI).

Таким образом, моделей исследования лояльности много, что говорит о том, что исследователи не перестают искать наиболее рациональные и объективные формы оценки.

Одни методики определяют тип лояльности, например, модель Д. Мейера и Н. Аллена, другие – измеряют уровень лояльности (методика Л.Г. Почебута и О.Е. Королевой), третьи – позволяют сегментировать сотрудникам по разным признакам (модель Р. Моудея, Л. Портера).

Каждая компания может усовершенствовать или разработать персональный метод выявления лояльности у сотрудников. К примеру, в компании АО

«ПФ «СКБ Контур», которая является разработчиком программных продуктов для ведения бизнеса и сдачи отчетности, применяют методику «Пульс-опроса». Раньше в компании проводили ежегодный опрос, который включал в себя более 50 вопросов. Пульс-опросы – это формат коротких опросов вовлеченности (5 – 6 разных вопросов), которые приходят регулярно каждому сотруднику на почту. В компании разработали отдельный сервис, чтобы обеспечить регулярность обработки результатов.

Преимущества такого метода:

- сотрудник может оставить любую обратную связь по своей удовлетворённости работой в компании;
- руководитель или HR-менеджер может оперативно в режиме онлайн увидеть результаты и не ждать их долгой обработки;
- частота проведения опроса 1 раз в квартал;
- сотрудник может выбрать круг лиц, кому будут видны ответы. К примеру, непосредственному руководителю, вышестоящему руководителю или HR-специалисту.

Все эти методы нацелены на проведение сравнительного анализа показателей лояльности, реализации ожиданий и возможностей реализации мотивов по компании в целом, по каждому подразделению и по сотрудникам. Проведённый анализ позволяет разработать и со временем усовершенствовать программу повышения удовлетворенности и лояльности персонала.

Можно сделать вывод, что формирование лояльности должно базироваться на нематериальных факторах в первую очередь, так как лояльность, как и другие эмоции, нельзя сформировать или удержать при помощи материального поощрения или прибавки к заработной плате. Главное в этом процессе – партнерские отношения между сотрудником и работодателем. Выстраивание партнерских отношений с сотрудниками должно осуществляться на общих принципах партнерства. Повышение уровня лояльности персонала следует рассматривать также как одну из главных задач внутреннего маркетинга в любой организации [5]. Во главу угла внутреннего маркетинга ставится вопрос об удовлетворенности и лояльности внутренних потребителей – работников.

Литература:

- 1.Бондаренко Е.А. Обеспечение корпоративной безопасности организаций посредством совершенствования системы управления конфликтами // Вестник Российской академии естественных наук. Сер. “Экономика”. 2009. № 2.
- 2.Дупленко Н.Г., Крючкова А.Ю. Сравнение методов анализа внутреннего маркетинга банковской организации // Экономика. Управление. Право. 2011.
- 3.Егоршин, А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебной пособие / А. П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2013. – 320 с.
- 4.Иващенко Н.С. Концептуальный анализ понятия «устойчивое развитие бизнеса» / Современные задачи инженерных наук [Текст]: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Экономические механизмы и управленческие технологии развития промышленности» Международного научно-технического Форума «Первые международные Косыгинские чтения» (11-12 октября 2017 года). – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. – 328 с. – С.87-91
- 5.Иващенко Н.С., Деушева Д.А. Методы оценки уровня внутреннего маркетинга корпорации. ИННОВАЦИИ-2016 / Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2016): сборник материалов Международной научно-технической конференции. Часть 3. – М.: ФГБОУ ВО «МГУДТ», 2016. – с.308 – С.192-194
- 6.Магура М.И., Курбатова М.Б. Секреты мотивации или мотивация без секретов. М.: Управление персоналом, 2007.
- 7.Райхельд Ф., Тил Т. Эффект лояльности: движущие силы роста, прибыли и непреходящей ценности. М.: Вильямс, 2005.
- 8.Харский, К.В. Благонадежность и лояльность персонала / К. В. Харский. – «Питер» 2013.